

РОЛЬ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТАБИЛИЗАЦИИ АГРОЛАНДШАФТОВ

¹Абдуганиев Олимжон Исомиддинович, ²Косимов Дилшодбек Баходирович

¹Ферганского государственного университета, доцент кафедры географии

²Ферганского государственного университета, учитель кафедры экологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002502>

Аннотация. Экологизация земли в контексте аграрного сектора в работе трактуется как создание определённого уровня вовлечения земельных ресурсов в общественное производство и стабильного плодородия почв, обеспеченной совокупностью специфических свойств почвенных режимов. А также, проанализировано значение защитных лесных насаждений в улучшении мелиорации орошаемых земель.

Ключевые слова: рациональное природопользование, экологизация, зеленая экономика, аграрной сектор, защитных лесных насаждений, земельных ресурсов, ОПТ.

Возрастающая антропогенная нагрузка на природную среду при экстенсивном развитии диктует необходимость корректировки в сторону улучшения и смягчения взаимодействия между социальной и природной средой. В настоящее время «зеленая» экономика — широко известная, перспективная модель устойчивого развития. Существует много подходов, трактовок, точек зрения только в отношении самой сути явления. Если попытаться представить основные подходы, то, видимо, обязательно стоит отметить общеэкономический подход, означающий придание «зеленой» экономике всеобщности.

В последние годы в Узбекистане осуществляются системные меры по совершенствованию земельных и водных отношений, оптимизации земель сельскохозяйственного назначения и применению упрощенного порядка их выделения, внедрению современных рыночных механизмов, инновационных и ресурсосберегающих технологий пользования земельно-водными ресурсами, производству высокодоходных, экспортоориентированных видов продукции за счет сокращения низкорентабельных хлопковых и зерновых площадей. Общая площадь земель по Республике Узбекистан составляет 44 892,4 тыс. гектаров, которые делятся на 8 категорий в зависимости от целей и порядка использования земли, в том числе: земли сельскохозяйственного назначения относятся к плодородным землям, считаются основным средством общенационального богатства, производства сельскохозяйственной продукции и обеспечения продовольственной безопасности страны [1, 2, 3].

Проблема экологизации земли исследуется учеными достаточно пристально. Среди ученых Л.Е.Купинец, А.Б.Качинский, И.И.Мостовой, Б.И.Кочуровым, А.Г.Исаченко, В.А.Лобковским, А.Салиев, Ю.Ахмадалиев и др. Однако, теоретические основы экологизации сельского хозяйства и интегральной оценки пригодности земель природных ландшафтов для аграрного освоения, разработаны еще не достаточно [12,14].

На сегодняшний день в сельском хозяйстве Узбекистана используются более 20 млн гектаров земель, в том числе 3,2 млн гектаров орошаемых посевных земельных площадей, на которых выращивается продовольственная продукция для нужд населения, необходимое сырье для отраслей экономики. В целях повышения плодородия орошаемых площадей, улучшения мелиоративного состояния и водоснабжения в рамках

государственных программ осуществляются масштабные ирригационные и мелиоративные мероприятия. В результате нерационального использования на протяжении долгих лет земель сельскохозяйственного назначения снижается естественное плодородие почвы и урожайность культур, ухудшается качество производимой продукции, повышается загрязнение окружающей среды [3, 18, 19].

В целях повышения эффективности использования сельскохозяйственных земель и водных ресурсов Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подписал указ «О мерах по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве» (17 июня 2019 года № УП-5742). На основе указа разработана концепция по эффективному использованию земельных и водных ресурсов в сельском хозяйстве. Основным направлением концепции: Повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель; повышение эффективности использования воды и гидросооружений, улучшение мелиоративного состояния земель; развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; глубокая переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, развитие систем логистики и маркетинга; ускорение интеграции науки и практики в эффективном использовании земельных и водных ресурсов.

Для преодоления негативных тенденций в развитии сельское хозяйство, скорейшего решения продовольственной проблемы целесообразно иметь комплексную программу экологизации сельское хозяйство, включающую две подпрограммы: экологизация сельского хозяйства, ускоренное развитие производственно-сбытовой сферы сельское хозяйство. Важнейшее направление в решении задачи устойчивого развития сельского хозяйства и всего сельское хозяйство - обеспечение простого и расширенного воспроизводства естественного плодородия почв. Пути реализации этого направления надо предусматривать при разработке подпрограммы оздание регионального экологического каркаса [13, 16, 17].

Экологический каркас призван обеспечить максимально эффективную экологическую стабильность территории путем поддержания гибкой системы дифференцированного природопользования. В долгосрочном плане экологический каркас не снижает, а увеличивает экономическую отдачу регулируемого щадящего хозяйственного использования земель. К ним относятся прежде всего борьба с эрозией почв, применение органических удобрений, агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация, травосеяние, известкование кислых почв, минимизация техногенного воздействия на почвы, почвозащитные технологии, биологические методы защиты растений, оптимальные севообороты, чистые пары и т.д. [4, 17, 19].

Эти мероприятия по улучшению качества почв являются "мягкими", они не вносят резких изменений в экологический баланс агроэкосистем, а, наоборот, способствуют повышению плодородия почв. Данные мероприятия должны пользоваться приоритетом по отношению к "глубоким" мелиорациям (прежде всего гидротехническим), широкому применению химических средств производства – минеральных удобрений и пестицидов, использованию в сельском хозяйстве мощной техники с большой нагрузкой на землю. В целом темпы деградации земель, снижения естественного плодородия почв сейчас значительно опережают темпы проведения экологических мероприятий.

Форсирование осуществления природоохранных и природоулучшающих мероприятий позволяет наряду с экологическим эффектом получить значительную экономическую выгоду. Так, капитальные вложения в борьбу с эрозией почв характеризуются высокой экономической эффективностью. Наряду с высокой эколого-экономической эффективностью, экологизация сельского хозяйства дает и огромный социальный эффект. Это проявляется прежде всего в улучшении здоровья населения в результате увеличения потребления биологически чистой сельскохозяйственной продукции, уменьшения загрязнения водных и земельных ресурсов, воздушного бассейна.

Экологизация сельское хозяйство подпрограмма ускоренного развития производственно-сбытовой сферы, осуществление которой позволяет улучшить использование и ликвидировать потери сельскохозяйственного сырья. Ускорение развития инфраструктуры (дороги, хранилища, торговля и т.д.) и перерабатывающих отраслей промышленности (пищевой и легкой) имеет важное значение для стабилизации экологической ситуации и решения продовольственной проблемы. В сельском хозяйстве уже не стало свободных земель, обработка которых позволила бы компенсировать снижение продуктивности "старых" сельскохозяйственных угодий. Однако в рамках используемых площадей происходило ухудшение качества земельного фонда, деградация земель. "Наступление" городов, промышленности, инфраструктуры приводит к изъятию многих ценных сельскохозяйственных угодий. Взамен для поддержания земельного баланса теперь, как правило, осваиваются земли с более низким плодородием почвы. Интенсификация, перераспределение и концентрация части средств производства в сельское хозяйство позволяют компенсировать сокращение земельных ресурсов за счет увеличения конечного выхода продукции, т.е. за счет сокращения современных огромных потерь потенциального урожая в процессе его трансформаций и движения к потребителю.

Самая жаркая погода за последние 150 лет наблюдалась в Узбекистане 3 из последних 5 лет. Изменение климата также окажет негативное влияние на продовольственную безопасность. По оценкам, к 2050 году производство кукурузы, риса и пшеницы сократится до 25 процентов. Также в условиях глобального изменения климата, вместе с увеличением потребности в водных ресурсах, это является причиной несвоевременного проведения стандартных агротехнических мероприятий на орошаемых землях.

Эколого-хозяйственная оптимизация в агрорегионах будет зависеть от доли пашни. Интенсивно используемая, она является основным дестабилизирующим фактором и способна разрушить весь агроландшафт. В 2018 году около 70% пахотных земель в Узбекистане использовалось для производства хлопка и пшеницы. За последние несколько лет некоторые угодья были выведены из-под выращивания хлопка и пшеницы. Однако чтобы получить больший эффект для развития сельского хозяйства, требуется вывести дополнительные площади, используемые в настоящее время для выращивания этих двух культур, с их последующей передачей под другие, более прибыльные культуры, в частности, фрукты и овощи.

По оценкам Всемирного банка, сокращение площадей хлопка и пшеницы в Узбекистане, например, до 50% посевных площадей, приведет к увеличению валовой продукции сельского хозяйства на 51%, занятость в сельском хозяйстве вырастет на 16%, а экономия воды – на 11% [3]. Поэтому необходима разработка систем адаптивно-

ландшафтного агролесомелиоративного обустройства пахотных земель. Лесомелиоративные мероприятия по защите почвы от ветровой и водной эрозии и улучшению микроклимата предусматривает создание системы лесных насаждений. Под системой защитных лесных насаждений подразумевается совокупность взаимосвязанных своим влиянием на прилегающее пространство лесных полос и небольших массивов, целесообразно размещенных по территории землепользования или землевладения с учетом рельефа местности и состояния почвенного покрова.

Таким образом, деградированные пастбища будут относиться к землям с высокой антропогенной преобразованностью и останутся в числителе, а культурные к устойчивым ландшафтам и перенесутся в знаменатель. Отсюда, модифицированный коэффициент относительной напряженности эколого-хозяйственное состояние территории ($\text{ЭХХ}_{\text{к}_0}$) для агрорегионов будет иметь следующий вид:

$$\text{ЭХХ}_{\text{к}_0} = \frac{P_n + P_p + Z + P_\delta}{P_z + L\Phi + ОПТ + M_n + C + P_k + Z_3}, \quad (1)$$

где, P_n и P_z – незащищенная и защищенная лесными полосами пашня, P_p – земли промышленности, Z – под застройками, P_δ и P_k – деградированные и культурные пастбища, $L\Phi$ – лесной фонд, $ОПТ$ – охраняемые природные территории, M_n – многолетние насаждения (сады), C – сенокосы, Z_3 – земли запаса [11].

В существующие лесополосы в центральной Фергане нуждаются в реконструкции и проведении агротехнических и лесоводственных уходов. Определено, что наиболее экологичным и экономически выгодным способом защиты от негативных процессов является создание защитных лесных насаждений. Полезатитные лесные полосы, шириной 12-15 м, их размещают на пахотных землях в условиях равнины и на водоразделах для защиты полей от вредного действия сильных ветров и ветровой эрозии (пыльные бури).

Водорегулирующие лесные полосы шириной до 15 м и кустарниковые – кулисы. Их размещают на пахотных склонах для регулирования поверхностного стока, снегораспределения, уменьшения водной эрозии почвы, улучшения микроклимата полей. Прибалочные и приовражные лесные полосы шириной 15-21 м, – размещаемые вдоль балок и оврагов, и овражно-балочные лесные насаждения внутри балок и оврагов для регулирования поверхностного стока воды, прекращения водной эрозии, улучшения микроклимата на прилегающих полях.

Например, за вегетационный период ива и тополь испаряют до 20-100 м³ воды, а роща, занимающая 1,5 % орошаемой площади, выносит 15 % выделяемых дренажем солей. Люцерна потребляет 4-20 м³/га воды. До 78% этой суммы приходится на вклад подземных вод. Летом, когда растения потребляют много воды, уровень грунтовых вод на лугах на 50-70 см глубже, чем на обрабатываемых полях. В пустынной и полупустынной зонах Узбекистана для улучшения мелиорации широко используются тополь, ива, явор, клен, акация белая и др. Каждая из ив, тополей, лип, яворов и других растений в охраняемой роще будет испаряться на высоту до 200 м, будет выполнять уникальную функцию «биологического дренажа», то есть интенсивность испарения воды в них зависит от того, год ли влажная или сухая [10]. Из-за вышеперечисленных особенностей деревьев оросительная норма в хлопкосеющих районах Средней Азии уменьшилась на 30-

50%. Один гектар леса очищает 18 млн м³ воздуха в год или увлажняет и охлаждает в 10 раз больше воздуха, чем 1 га водоема [9].

Лесные насаждения в охранных зонах водоемов укрепляют берега, препятствуют загрязнению и обмелению водоемов, поддерживают водный баланс и служат рекреационной зоной. При увеличении площади древесных насаждений на 10% объем водного стока может увеличиться на 0,42 л/с на км² площади. Лес является активным средообразователем и универсальным регулятором речного стока. По данным Г. Паулюквичюса, 1 га леса на песчаных равнинах увеличивает речной сток на 200 м³, на суглинистых и глинистых равнинах — на 70 м³, а на холмистых ландшафтах — до 150 м³.

Предложенная схема защитных лесных насаждений (ЗЛН) увеличит защитную лесистость с 2 до 5%, а адаптивно-ландшафтное обустройство территории снизит коэффициент относительной напряженности (ЭХХ_{ко}) до 0,5. При этом появится резерв для развития животноводства [11]. Кроме перечисленных выше основных для сельскохозяйственного производства видов мелиоративных насаждений, имеются и другие, учитывающие специфику защищаемой территории:

а) лесные полосы на орошаемых землях вдоль оросительных и сбросных каналов для уменьшения испарения воды, понижения уровня грунтовых вод, защиты полей от сильных ветров «гармсилей» и пыльных бурь;

б) лесные полосы на осушаемых землях, вдоль осушительных каналов для защиты их от засыпания и развития на полях ветровой эрозии;

в) лесные полосы в садах, виноградниках и других территориях для уменьшения скорости ветра и улучшения микроклимата;

г) лесные насаждения вокруг прудов, водохранилищ, вдоль рек и в поймах для задержания твердого стока, защиты от разрушения берегов, размыва и заноса песком пойм рек;

д) лесные полосы и куртинные насаждения на пастбищных землях для повышения продуктивности пастбищ и защиты животных от ветра и зноя;

е) кулисные, куртинные и массивные лесные насаждения на неиспользуемых в сельском хозяйстве разбитых песчаных почвах для закрепления песков, превращения их в продуктивные земли;

ж) полосные, куртинные и массивные лесные насаждения на горных склонах для уменьшения поверхностного стока воды и предотвращения образования грязекаменных (селевых) потоков;

з) лесные полосы вдоль дорог для защиты от заноса песком и снегом и) защитные и декоративные насаждения в сельских населенных пунктах, вокруг них для оздоровления окружающей среды и эстетического воспитания;

к) лесные насаждения на отвалах горных выработок для их рекультивации, т.е. для выращивания древесины и другого хозяйственного использования.

REFERENCES

1. Речь Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева 14 января 2017 года на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном всестороннему анализу итогов социальноэкономического развития страны в 2016 году и определению важнейших

- приоритетных направлений экономической программы на 2017 год. Народное слово. 19 января 2017 года, №
2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства республики узбекистан на 2020 — 2030 годы». г. Ташкент, 23 октября 2019 г., № УП-5853.
 3. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении концепции охраны окружающей среды республики узбекистан до 2030 года» г. Ташкент, 30 октября 2019 г., № УП-5863.
 4. Абдуганиев О.И., Махкамов Э.Ф. Экологический каркас как оптимизированная система охраняемых природных территорий. Известия Географического Общества Узбекистана, 54-том, 2018. – С. 13-18.
 5. Вахабов А.В., Хажобакиев Ш.Х. “Яшил иктисодиёт” асосида барқарор иктисодий ўсишни таъминлашнинг назарий ва амалий жиҳатлари. “XXI аср: фан ва таълим масалалари” илмий электрон журнали. №2, 2017 йил. – С. 23-25.
 6. Полушкина Т.М. Органическое сельское хозяйство: тенденции и перспективы развития // Фундаментальные исследования. – 2019. – № 9. – С. 59-63.
 7. Tadjibaeva D. Forms of management in agriculture in Uzbekistan: scientific and theoretical basis of its effectiveness. Cbu international conference on integration and innovation in science and education April 7–14, 2013, Prague, Czech Republic. www.cbuni.cz.ols.journals.cz p.50–60.
 8. Паулюквичюс, Г. Роль леса в экологической стабилизации ландшафтов. – М.: Наука, 1989. – 216 с.
 9. Львович М.И. Вода и жизнь (Водные ресурсы, их преобразование и охрана). –М.: Мысль, 1986. -254 с.
 10. Чалидзе Ф.Н. Сформированные ирригационные ландшафты как аналогии субэкральных дельт. В кн.: Вопросы географии. 114. -М.: Мысль, 1980. С. 109-117.
 11. Кулик А. В. Оптимизация защитной лесистости сельхозугодий (на примере колхоза им. Кирова Новоаннинского района Волгоградской области) / А. В. Кулик // Агроресомелиоративное обустройство агроландшафтов: матер. науч.-практ. конф. / ВНИАЛМИ. – Волгоград, 2007. – С. 42-45.
 12. Олимжон Исомиддинович, А. ., & Фарангиз Ботиржон кизи, Ф. . (2022). ЛАНДШАФТ ВА БИОЛОГИК ХИЛМА-ХИЛЛИКНИ ГАТ-ТАХЛИЛ АСОСИДА БАҲОЛАШ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(1), 53–58. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/98>
 13. Olimjon I. Abduganiev, & Elyorbek G. Makhkamov. (2022). ECOLOGICAL TOURISM IN PROTECTED NATURAL AREAS. *Journal of Geography and Natural Resources*, 2(02), 25–32. <https://doi.org/10.37547/supsci-jgnr-02-02-04>
 14. Abdug‘Aniyev, O. I., Turdiboeva, S. X. Q., & Abdullayeva, H. R. Q. (2022). BARQAROR TARAQQIYOT VA ETNOEKOLOGIYA. *Academic research in educational sciences*, 3(5), 94-101.
 15. Абдуганиев, О. И., & Нишонов, Б. (2022). Экологик-Хўжалик Ҳолатни Оптималлаштиришда Муҳофаза Этиладиган Табиий Ҳудудларнинг Аҳамияти. *Miasto Przyszłości*, 25, 72-73.

16. Isomiddinovich, A. O., kizi Shermatova, Z. K., & kizi Jarkinova, M. I. (2021). GEOGRAPHICAL REPRESENTATIVENESS OF PROTECTED NATURAL TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.
17. Isomiddinovich, A. O., & Yigitaliyevich, X. R. (2021). Territorial Structure and Stability of Ecological Framework. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 29(2), 462-467.
18. Abdugʻaniev, O. I., & Turdiboeva, S. X. Q. (2021). FARG ʻONA TUMANINING EKOLOGIK-XOʻJALIK HOLATINI BAHOLASH VA OPTIMALLASHTIRISHNING GEOEKOLOGIK JIHATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(7), 247-256.
19. Jeronen, E. (2022). Sustainable Education. In *Encyclopedia of Sustainable Management* (pp. 1-10). Cham: Springer International Publishing.
20. Дайва, В. К., Ангелия, Б., & Эрика, Ч. (2021). Депопуляция прибрежных сельских районов Литвы-может ли демографическая ситуация стабилизироваться благодаря региональным паркам?. *Балтийский регион*, 13(S2), 90-111.